

Publication history

Article received: 26.01.2026

Article accepted: 09.02.2026

Article published online: 02.02.2026

THE CURRENT STATUS AND SUSTAINABLE MANAGEMENT ISSUES OF PASTURE AND HAYFIELD LANDS IN AZERBAIJAN

¹Aygun Mammadova, ²Dinara Aliyeva, ³Sadi Rustamov, ⁴Zahid Xalilov, ⁵Tarana Aliyeva

¹Senior teacher, aygul.mamadova.2018@gmail.com

ORCID: 0009-0006-8118-0577

²Senior teacher, dinara.aliyeva.@70mail.ru

ORCID: 0009-0003-1549-3565

³Senior teacher, sed.62@mail.ru

ORCID: 0009-0003-4671-7015

⁴Senior teacher, zahidxalilov1968.@gmail.com

ORCID: 0009-0002-0518-7655

⁵Assistant, eliyevaterane@gmail.com

ORCID: 0009-0000-0438-9517

^{1,2,3,4,5}Azerbaijan State Agrarian University, Ganja

ABSTRACT

The article examines the current state of pastures and hayfields in Azerbaijan and the challenges related to their rational use. The limited availability of land resources and excessive grazing pressure have led to soil degradation, erosion, and ecosystem imbalance. The causes of desertification, the impact of overgrazing, and the insufficient implementation of agro-technical standards are analyzed.

Special attention is given to state policy measures aimed at improving pasture management, restoring soil fertility, and introducing rotational grazing systems. The study concludes that strengthening land management mechanisms and adopting sustainable livestock practices are essential for ensuring long-term agricultural and environmental stability.

Winter pastures (seasonal pastures located in lowland and plain zones) in particular play an important role in the stability of livestock farming. These areas are mainly widespread in the Kura-Araz lowland and the Mil-Mugan plain. However, climate change, anthropogenic pressure and management problems are reducing their productivity. The number of animals significantly exceeds the carrying capacity of pastures. While the total capacity of existing winter pastures and summer pastures is designed for about 3 million heads of small and large horned animals, the actual indicators are several times higher.

In Azerbaijan, excessive grazing and hayfield loading leads to soil degradation, desertification, and ecosystem destruction. The current situation poses a risk to the long-term development of livestock farming. The following are necessary to ensure sustainable development:

- Accurate inventory of pastures;
- Application of systematic and rotational grazing methods;
- Restoration of soil fertility;
- Expansion of the feed base;
- Strengthening state control;

- Protection of ecological balance.

Protection of soil resources is one of the main conditions for the ecological security of not only the agricultural sector, but also the country as a whole.

Keywords: pastures, hayfields, land degradation, desertification, livestock farming, sustainable land management, environmental security.

AZƏRBAYCANIN OTLAQ VƏ BİÇƏNƏK TORPAQLARINDAN İSTİFADƏNİN MÜASİR VƏZİYYƏTİ VƏ DAYANIQLI İDARƏ OLUNMASI PROBLEMLƏRİ

¹Aygül Məmmədova, ²Dinara Əliyeva, ³Sədi Rüstəmov, ⁴Zahid Xəlilov, ⁵Təranə Əliyeva

¹Baş müəllim, aygul.mamadova.2025@gmail.com

ORCID: 0009-0006-8118-0577

²Baş müəllim, dinara.aliyeva.@70mail.ru

ORCID: 0009-0003-1549-3565

³Baş müəllim, sed.62@mail.ru

ORCID: 0009-0003-4671-7015

⁴Baş müəllim, zahidxalilov1968.@gmail.com

ORCID: 0009-0002-0518-7655

⁵Assistant, eliyevaterane@gmail.com

ORCID: 0009-0000-0438-9517

^{1,2,3,4,5}Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti PHŞ, Gəncə

XÜLASƏ

Azərbaycanın torpaq ehtiyatları məhduddur və heyvandarlığın inkişafı üçün otlaq və biçənək sahələrinin düzgün idarə olunması mühüm əhəmiyyət daşıyır. Məqalədə ölkədə otlaq və yaylaq sahələrinin vəziyyəti, onların normadan artıq yüklənməsi və ekosistemə təsiri araşdırılır. Qış və yay otlaqlarının istifadəsində mövcud problemlər, bioloji müxtəlifliyin qorunması və torpaqların münbitliyinin artırılması istiqamətində Dövlət Proqramının tədbirləri təhlil edilir. Məqalədə həmçinin otlaq və yaylaq sahələrinin GIS vasitəsilə monitorinqi və planlaşdırılmasının əhəmiyyəti vurğulanır. Nəticədə göstərilir ki, sistemli otarma, torpaq idarəçiliyi və müasir texnologiyaların tətbiqi heyvandarlığın davamlı inkişafı və ətraf mühitin qorunması üçün zəruridir.

Açar sözlər: torpaq ehtiyatları, otlaq və biçənəklərin müasir vəziyyəti, yay-qış otlaqları, maldarlıq, kənd təsərrüfatı

Giriş

Azərbaycan torpaq ehtiyatları məhdud olan ölkələr sırasına daxildir. Mövcud statistik göstəricilərə əsasən, ölkədə adambaşına təxminən 0,22 hektar əkin sahəsi və 0,58 hektar kənd təsərrüfatına yararlı torpaq düşür. Otlmaq və biçənək sahələrinin adambaşına düşən göstəricisi isə daha aşağıdır. Bu reallıq torpaq resurslarından səmərəli və elmi əsaslarla istifadəni zəruri edir. Aqrar sektorun, xüsusilə heyvandarlığın davamlı inkişafı torpaqların münbitliyinin qorunması, yem bazasının möhkəmləndirilməsi, təbii otlaq sahələrinin mühafizəsi və onların geobotaniki zənginliyinin saxlanılması ilə birbaşa bağlıdır. Otlmaq və biçənəklər əsasən dövlət mülkiyyətində olan torpaq sahələridir və icarə əsasında istifadəçilərə verilir (bax: şəkil 1.).

Şəkil 1. Örüş, otlaq və biçənək sahələri

Lakin bir çox hallarda bu sahələr normadan artıq yüklənir, aqrotexniki qaydalara riayət edilmir və torpaqların bərpası istiqamətində lazımi tədbirlər görülmür və nəticədə aşağıdakı problemlər müşahidə olunur:

- ✓ Torpaq örtüyünün eroziyaya uğraması;
- ✓ Şoranlaşma proseslərinin sürətlənməsi;
- ✓ Texnogen pozuntular;
- ✓ Bitki örtüyünün deqradasiyası;
- ✓ Biomüxtəlifliyin azalması.

Xüsusilə qış otlaqları (aran və düzən zonalarda yerləşən mövsümi örüşlər) heyvandarlığın sabitliyində mühüm rol oynayır. Bu sahələr əsasən Kür-Araz ovalığı və Mil-Muğan düzündə geniş yayılmışdır. Lakin iqlim dəyişmələri, antropogen təzyiq və idarəetmə problemləri onların məhsuldarlığını azaldır. Heyvan sayı otlaq sahələrinin daşıma qabiliyyətini əhəmiyyətli dərəcədə üstələyir. Mövcud qışlaq və yaylaq sahələrinin ümumi tutumu təxminən 3 milyon baş kiçik və iri buynuzlu heyvan üçün nəzərdə tutulduğu halda, faktiki göstəricilər bundan bir neçə dəfə artıqdır (bax: şəkil 2.).

Şəkil 2. Qışlaq və yaylaq sahələriş

Bu işə otarma intensivliyinin normanı xeyli aşdığını göstərir və aşağıdakı fəsadlara səbəb olur:

- Dağətəyi yamaqların deqradasiyası;
- Suqoruyucu meşə zolaqlarının məhv olması;
- Sürüşmələrin və sel hadisələrinin artması;
- Yeraltı və yerüstü su ehtiyatlarının azalması;
- Ekosistem balansının pozulması.

Prosesin baş verməsi (bitki örtüyü) yağış damcılarının sürətini azaldır və torpağın strukturunu qoruyur. Lakin ot örtüyü zəiflədikdə yağış damcıları torpaq səthinə sürətlə dəyir. Ot örtüyünün zəifləməsi nəticəsində yağıntılar torpaqda hopmur, birbaşa səthi axına çevrilir və bu da yarıqların yaranmasına, torpağın yuyulmasına səbəb olur. Bu, torpağın üst qatında suyun keçməsinə mane olan bərk bir təbəqə (qabıq) yaranır. Bu, ekoloji və kənd təsərrüfatı baxımından olduqca ciddi bir problemdir. Ot örtüyü azaldıqda torpaq öz "qoruyucu qalxanını" itirir və bu, zəncirvari mənfi reaksiyalara səbəb olur (bax: şəkil 3.). Su torpağın dərinliklərinə hopmaq əvəzinə, səth boyu axmağa başlayır və burada ot örtüyünün zəifləməsi suyun hopmaması ilə bitmir, daha böyük fəsadlar törədir:

- ✓ Torpaq eroziyası;
- ✓ Yeraltı suların azalması;
- ✓ Sellər və daşqınlar;
- ✓ Quraqlıq.

Bu vəziyyətin yaranmasına adətən aşağıdakı amillər səbəb olur:

- ✓ Həddindən artıq otarma (mal-qaranın otlaqlarda normadan çox saxlanması);
- ✓ Meşəsizləşmə (ağacların və koluqların qırılması);
- ✓ Yanlış suvarma və şumlama (torpağın strukturunun pozulması).

Şəkil 3. Yarıqların yaranması, torpağın yuyulması.

Torpağın su udma qabiliyyətini bərpa etmək üçün bitki örtüyünün yenidən bərpası (fitomeliorasiya) və torpağın üzvi maddələrlə (kompost, peyin) zənginləşdirilməsi mütləqdir (bax: şəkil 4.).

Şəkil 4. Təsərrüfatlarda kompostun hazırlanması.

Dövlət siyasəti və normativ tədbirlərin (otlaq və biçənəklərin) səmərəli istifadəsi məqsədilə 2004-cü ildə “Azərbaycanda yay-qış otlaqlarının, biçənəklərin səmərəli istifadə olunması və səhrələşmənin qarşısının alınmasına dair Dövlət Proqramı” təsdiq edilmişdir. Proqram aşağıdakı istiqamətləri əhatə edir:

- Otlaq və biçənəklərin ekoloji sağlamlaşdırılması;
- Səhrələşmə və eroziya proseslərinin qarşısının alınması;
- Heyvandarlıq və yemçilikdə struktur dəyişiklikləri;
- Torpaq-iqlim xüsusiyyətlərinə uyğun istehsalın təşkili;
- Torpaq münbitliyinin bərpaası;
- İnvestisiya qoyuluşunun artırılması;
- Meşə-meliorativ tədbirlərin həyata keçirilməsi;
- Suvarma sistemlərinin yaxşılaşdırılması;
- Dövlət nəzarət mexanizmlərinin gücləndirilməsi.

Bu tədbirlər torpaq fondunun qorunmasına və heyvandarlığın daha intensiv və müasir üsullarla inkişafına yönəlmişdir.

Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, sistemli və növbəli otarma üsulları otlaqların məhsuldarlığını artırmaqla yanaşı, onların dayanıqlı idarə olunmasına da töhfə verir. Müasir texnologiyalar, xüsusilə Coğrafi İnformasiya Sistemləri (GIS) vasitəsilə otlaq və yaylaq sahələrinin xəritələşdirilməsi, heyvan yükünün və otarma intensivliyinin monitorinqi mümkündür. Otlaq və yaylaq sahələrinin xəritələşdirilməsi kənd təsərrüfatının idarə olunması, torpaqların deqradasiyasının qarşısının alınması və biomüxtəlifliyin qorunması üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Müasir dövrdə bu proses ənənəvi metodlardan daha çox məsafədən zondlama (RZ) və Coğrafi İnformasiya Sistemlərinə (CİS) əsaslanır. Otlaq və yaylaqların xəritələşdirilməsinin əsas mərhələləri və metodları:

- ✓ Peyk Təsvirləri: Sentinel-2 və Landsat peyklərindən alınan görüntülər bitki örtüyünün vəziyyətini izləmək üçün ən çox istifadə olunan vasitələrdir.
- ✓ Dronlar (PUA): Kiçik ərazilərdə yüksək dəqiqlikli (santimetr səviyyəsində) xəritələr yaratmaq və otun növ tərkibini müəyyən etmək üçün ideal dır.

- ✓ Sahə Tədqiqatları (GPS): Yerində yoxlamalar aparmaqla peyk məlumatlarının dəqiqliyini təsdiqləmək

GIS-in tətbiqi otlaq idarəçiliyində planlaşdırmanı asanlaşdırır və torpaq resurslarının optimal istifadəsini təmin edir. Hazırda ölkədə sistemiz, köçəri tipli otarma geniş yayılmışdır. GIS-dən istifadə ilə otlaq və yaylaq sahələrinin idarə olunması və sistemli otarma üsulu tətbiq edildikdə:

- ✓ Otlaqların bərpası sürətlənir;
- ✓ Məhsuldarlıq artır;
- ✓ Eroziya azalır;
- ✓ Biomüxtəliflik qorunur.

Cədvəl 1. GIS-dən istifadə ilə otlaq və yaylaq sahələrinin idarə olunması

Nö	Sahə növü	GIS məlumatları / qatlar	İstifadə məqsədi	Gözlənilən nəticə / fayda
1	Qışlaqlar (aran zonası)	Rəqəmsal xəritələr, peyk görüntüləri	Heyvan yükünün monitorinqi, ərazinin sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi	Normadan artıq heyvan yükünün qarşısının alınması, torpaq qorunması
2	Yaylaqlar (dağlıq zonalar)	Elevasiya, torpaq növü, geobotanik xəritələr	Torpaq münbitliyinin qiymətləndirilməsi, məhsuldarlıq analizi	Otlaqların məhsuldarlığının artırılması, ekoloji balansın qorunması
3	Otlaq sahələri	Heyvan sayı, otarma intensivliyi	Otarma planlaması və balanslaşdırılması	Məhsuldarlığın optimallaşdırılması, otlaq deqradasiyasının qarşısının alınması
4	Biçənək sahələri	Torpaq keyfiyyəti, əkin göstəriciləri	Bitki örtüyünün bərpası və sahə monitorinqi	Torpaq eroziyasının qarşısının alınması, məhsuldarlığın artırılması
5	Yem bazası və su mənbələri	Suvarma infrastrukturu otlaq yaxınlığı	Heyvandarlıq üçün resurs planlaması	Yem və su təminatının səmərəli istifadəsi
6	Risk zonaları	Səhrələşmə, eroziya və torpaq deqradasiyası	Problemlərin vaxtında aşkarlanması	Səhrələşmənin və torpaq eroziyasının azaldılması

Nəticə

Azərbaycanda otlaq və biçənəklərin normadan artıq yüklənməsi torpaq deqradasiyasına, səhrələşməyə və ekosistemlərin pozulmasına səbəb olur. Mövcud vəziyyət heyvandarlığın uzunmüddətli inkişafı üçün risk yaradır. Dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi üçün aşağıdakılar zəruridir:

- Otlaqların dəqiq inventarlaşdırılması;
- Sistemli və növbəli otarma üsullarının tətbiqi;
- Torpaq münbitliyinin bərpası;
- Yem bazasının genişləndirilməsi;
- Dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi;
- Ekoloji tarazlığın qorunması.

Torpaq ehtiyatlarının qorunması yalnız aqrar sektorun deyil, ümumilikdə ölkənin ekoloji təhlükəsizliyinin əsas şərtlərindən biridir.

Bəyannamələr

Əlyazma başqa heç bir jurnala və ya konfransa təqdim edilməyib.

Təhsil Məhdudiyyətləri

Tədqiqatın nəticələrinə təsir göstərə biləcək məhdudiyyətlər mövcud deyil.

Təşəkkürnamə

Müəllif bu tədqiqatda iştirak edən, öz dəyərli fikirlərini və təcrübələrini bölüşən işçilərə və təcrübəsi olan insanlara təşəkkürünü bildirir. Onların əməkdaşlığı və açıqlığı tədqiqat nəticələrinin dərinliyinə və zənginliyinə əhəmiyyətli dərəcədə kömək etmişdir.

Maliyyələşdirmə Mənbəyi

Bu tədqiqat xarici maliyyə dəstəyi olmadan aparılmışdır.

Rəqabətli Maraqlar

Müəlliflər heç bir rəqabətli maraqlar bəyan etmirlər.

Etik Standartlar

Tədqiqat bütün etik qaydalara cavab verir, o cümlədən öyrənilən ölkənin qanuni tələblərinə riayət edir.

ƏDƏBİYYAT

1. "Azərbaycan Respublikasında yay-qış otlaqlarının, biçənəklərin səmərəli istifadə olunması və səhrələşmənin qarşısının alınmasına dair Dövlət Proqramı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı Bakı şəhəri, 22 may 2004
2. Q.Ş.Məmmədov "Torpaq islahatı və Azərbaycanın aqroekoloji rayonlaşmasının müasir problemləri". Bakı 2000
3. Q.Ş. Məmmədov "Azərbaycanda torpaq islahatı: hüquqi və elmi-ekoloji məsələlər", Bakı, 2002.
4. Q.Ş.Məmmədov "Yeni mərhələdə torpaq islahatı:yeni torpaq münasibətləri" "Azərbaycan"qəzeti 24 may 2000
5. T.E.Qasımzadə "Şirvanın flora və bitkiliyi" Bakı 2015. "Elm" nəşriyyatı.